

FIZIKA O‘QITISHDA AKTLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

B.Ibragimov

Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti

Y.S.Yusupova

Nizomiy nomidagi TDPU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7437695>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizika darslarida AKT dan foydalanish imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit soʻzlar: AKT, fizika, dars, taʼlim, internet

Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida taʼlimning vazifasi nafaqat talabaga bilim berish, uning ijodiy qobiliyati, salohiyati va intellektini rivojlantirish, hayotiy qadriyatlar yoʻnalishlari hisoblanadi.

Hozirgi paytgacha talaba intellektini, uning ijodiy tafakkurini maqsadli rivojlantirish, ilmiy dunyoqarashi va faol hayotiy pozitsiyasini shakllantirish uchun maxsus pedagogik vositalardan qanday foydalanish masalasi toʻla hal etilmagan. Bugungi kunda bu masala pedagogik tadqiqotlarning asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, taʼlim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) oʻrganish va qoʻllash masalasi muhim va dolzarb boʻlib qolmoqda, chunki barcha turdagi texnik oʻquv vositalaridan kompleks foydalanish taʼlimning asosiy vazifasini - taʼlim sifatini oshirishni hal qilish zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti talablariga muvofiq mutaxassislar tayyorlash uchun sharoit yaratadi. Har bir oʻqituvchi oʻquvchi shaxsini shakllantirishda qanday rol oʻynashi mumkinligini tushunishi, oʻquvchilarni oʻqitish, tarbiyalash va rivojlantirishda maʼlumot berish vositalari va axborot texnologiyalaridan foydalanishga tayyor boʻlishi kerak.

Fizika darslarida AKTdan foydalanish yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Asosiysi, fundamental bilimlarni berish emas, balki ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, shaxsning salohiyatini roʻyobga chiqarish uchun imkoniyatlar yaratishdir. AKTdan asosiy maqsad sifatida emas, balki darsni maqsadiga erishishga yordam beradigan pedagogik vosita sifatida foydalaniladi.

Dars sifati taqdimotga, oʻqituvchining quyidagi didaktik imkoniyatlarga ega boʻlgan turli xil texnik oʻquv vositalaridan foydalangan holda jonli soʻzni obrazlar bilan bogʻlay olish qobiliyatiga bogʻliq.

- axborot manbai;
- oʻquv maʼlumotlarini taqdim etish shakllarini yaratish;
- tushunchalar, hodisalar, arayonlarni aniqlay olish;
- oʻquvchilarning ilmiy qiziqishlari va ehtiyojlarini toʻliq qondirish;
- oʻquvchilarning bilim olishini faollashtirish, materialni ongli ravishda oʻzlashtirishga, fikrlash, tasavvur qilish, kuzatishni rivojlantirishga hissa qoʻshish;
- bilimlarni takrorlash, umumlashtirish, tizimlashtirish va nazorat qilish vositasidir;
- oʻquv maʼlumotlarini ixchamlashtirish va maʼlumotlarni yetkazish surʼatini tezlashtirish orqali oʻqituvchi va oʻquvchilarni oʻquv vaqtini, kuchini tejash.

AKT dan foydalanishning grafik imkoniyatlari, hattoki ekran-tovush koʻrinishida taqdim etilgan oʻquvchiga tanish boʻlgan material ham yangi jihatlarga ega boʻlishi, oldin tasavvur qilinganidan farq qilishi bilan qiziqish uygʻotadi.

Fizika o‘qitishga AKTni joriy etish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilmoqda:

- darslar uchun taqdimotlar yaratish;
- internet resurslari bilan ishlash;
- tayyor o‘quv dasturlaridan foydalanish va h.k.

Ta’lim jarayonida taqdimotlardan foydalanish talabalarga

o‘rganilayotgan fizik hodisalar haqida to‘liqroq, ishonchli ma’lumotlar beradi, o‘quv jarayonida ko‘rgazmalilikni rolini oshiradi, o‘qitish vaqtini tejaydi.

1. Fizika o‘qitish jarayonida taqdimotlardan foydalanish samaradorligi grafiklar, mantiqiy diagrammalar, jadvallar, formulalar ko‘rinishidagi matn ma’lumotlarini formatlash imkoniyati bilan izohlanadi. Mavzular bo‘yicha slaydlarni tayyorlashda ranglarni tanlashga ham e’tiborli bo‘lish zarur, chunki sovuq ranglar aqliy faoliyat samaradorligini pasaytiradi, issiq ranglar esa aqliy faoliyatni yaxshilaydi, fon va matn uchun kontrast ranglardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Slaydlarda mavzular nomlari tinglovchilar e’tiborini jalb qilishi kerak, shrift o‘lchami auditoriyani katta-kichikligiga mos kelishi kerak, butun taqdimot uchun bitta shrift turidan foydalanish zarur, bir slaydda ikkitadan ortiq chizma bo‘lmasligi kerakva h.k.

2. Ma’lumki Internet resurslarining ta’limdagi o‘rni juda katta. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, Internet yordamida talabalar tez-tez va o‘z-o‘zini tarbiyalash bilan shug‘ullanadilar, tengdoshlari bilan muloqot qiladilar va ma’lumotlar almashadilar. Internet o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshirish, tarmoq bilan muloqot qilish ko‘nikmalarini shakllantirish, o‘qituvchilar o‘rtasida tajriba almashish imkonini beradi. Axborot texnologiyalari yordamida o‘quvchilarning ishlanmalari haqida ma’lumotlar bazalarini to‘plash mumkin.

Talabalar virtual laboratoriya ishlarini bajarishlari mumkin.

3. Ta’limda AKT kompyuterga asoslangan o‘quv kurslari va ensiklopediyalar va to‘plamlar kabi ma’lumotnomalarni yaratish uchun ishlatiladi. So‘nggi yillarda, AKT vositalarining paydo bo‘lishi bilan o‘qitish nazariyasi sezilarli darajada rivojlandi.

Fizika darslarida AKTdan foydalanish samaradorligi sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

a) AKTdan foydalangan holda darslarda ijobiy motivatsiya, turli manbalardan ta’lim ma’lumotlarini olish uchun sharoit yaratish;

b) darsda ko‘rgazmalikdan foydalanish darajasini oshirish;

v) dars samaradorligini oshirish.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash kerakki, ta’lim jarayoniga AKT vositalaridan foydalanishni joriy etish an’anaviy o‘qitish usullarini umuman istisno etmaydi, balki ular bilan ta’limning barcha bosqichlarida uyg‘unlashadi. Ammo kompyuterdan foydalanish nafaqat fizikani o‘qitish samaradorligini oshirishga, balki talabalarni fanni mustaqil ravishda o‘rganishga rag‘batlantirishga ham imkon beradi.

REFERENCES

1. Одум Ю. Экология. В 2-х т. М.: Мир, 1986.
2. Степановских А.С. Общая экология. — Курган: ГИПП «Зауралье», 1999.
3. Акимова Т.А. Хаскин В.В. Экология: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1999.
4. Турдикулов Э.А. Экологическое образование и воспитание учащихся в процессе обучения физике. – М.: Просвещение, 1988.
5. Зверев И.Д. Экология в школьном обучении. М.: Просвещение, 1980.

6. Рыженков А.П. Физика и экология. М. Прометей, 1989.
7. Рыженков А.П. Физика. Человек. Окружающая среда: 7 кл. М.: Просвещение, 2001.
8. Рыженков А.П. Физика. Человек. Окружающая среда: 8 кл. М.: Просвещение, 2000.
9. Рыженков А.П. Физика. Человек. Окружающая среда: 9 кл. М.: Просвещение, 2001.